

РОДИТЕЛЯМ О ПРИВИТИИ РЕБЕНКУ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ

Абдуллаев Х.Б.

преподаватель ДжГПУ,

Рихсиева Ф.З.

студентка 4 курса

Без чтения нет настоящего образования...

Чтением человек переживает века.

Александр Герцен

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424867>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-May 2025 yil

Ma'qullandi: 10-May 2025 yil

Nashr qilindi: 15-May 2025 yil

ABSTRACT

в данной статье речь идет о преимуществах чтения книг и о том, как привить детям интерес к чтению.

KEYWORDS

чтение, нравственное влияние, интерес к чтению, читательский интерес, общение с книгой.

Чтение всегда связывали, в первую очередь, с воспитанием личности, отмечая его нравственное влияние на школьников. Конечно, не стоит забывать и о том, что оно также является сложной деятельностью, включающей смысловое восприятие и понимание, внимание, память и мышление. На сегодняшний день проблема падения интереса к чтению у школьников уже приобретает крупномасштабный процесс. Чтение книги стало средством достижения учебных целей, а не способом воспитания души и проведения досуга; доля чтения в структуре свободного времени школьников значительно сокращена или вовсе исключена. Необходимо обращать внимание на то, что чтение формирует нравственные качества личности и способствует совершенствованию собственной речи, поэтому нельзя игнорировать существующие проблемы чтения в школьном образовании.

Как вызвать у ребенка интерес к чтению?

- читайте ребенку и с ребенком каждый день,
- выбирайте книги вместе с ребенком,
- окружите ребенка книгами и материалами для чтения,
- читайте медленно и с удовольствием,
- тщательно выбирайте картинки и иллюстрации к книгам,
- читайте везде и всегда,
- показывайте ребенку свою заинтересованность в его чтении

Читательский интерес относится к способности читателей интересоваться тем, что читается. Более того, читательский интерес - это готовность максимально эффективно тестировать чтение. Читательский интерес - это процесс чтения с целью получения содержания текста.

Как заинтересовать ребенка книгами?

- покажите ребенку пример своим чтением,

- приучите ребенка к тому, чтобы он слушал, когда вы читаете,
- читайте вслух,
- выбирайте книги в соответствии с возрастом вашего ребенка,
- научите ребенка выбирать книги самому самостоятельно,
- почаще организуйте дома чтение в ролях,
- всегда обсуждайте прочитанное,
- когда ребенок читает сам, приучите его к пересказу прочитанного,
- когда ребенок пересказывает прочитанное, следите, как правильно он выбирает слова...

Читать книги детям нужно не спеша, периодически останавливаясь и задавая вопросы по ходу чтения, чтобы понять, слушает ли ребёнок, понимает ли он, о чём идёт речь, интересен ли ему сам процесс чтения. При чтении можно остановиться и попросить ребёнка угадать, чем оно закончится, или по окончании чтения дать ему задание продолжить историю. Ответы ребенка обязательно поправляйте и подскажите нужные варианты слов и выражений, чтобы ваше совместное чтение послужило развитию речи и обогащению словарного запаса вашего ребенка.

Ниже порекомендуем некоторые способы привить детям интерес к чтению.

Метод дочитай сам

Родитель читает книжку вместе с ребенком, на самом интересном моменте останавливается и, ссылаясь на занятость, идет заниматься своими делами. Ребенок пытается читать дальше сам, родители же в это время хвалят ребенка за самостоятельность и желание читать и помогают ему в случае необходимости.

Запрет на книги

Также можно попробовать ребенку запретить читать, потому что он плохо себя вел или опоздал в школу, например. Либо запретить читать какую-то конкретную книгу, сказать ребенку, что он еще слишком маленький для чтения подобных книг. Этот способ в разы заинтересует ребенка к чтению, потому что «запретный плод» сладок.

Книги про самое любимое

Можно рассказать ребенку, что эта книга про то, что он очень любит, предварительно подобрав ее по интересам ребенка. Или предложить ребенку прочитать книгу по недавно просмотренному вместе с ним фильму. Ребенку можно рассказать, что в фильме не показано очень много интересных моментов, о которых он может прочитать в книге.

Таким образом, получается, что всё в наших руках. Главная задача – пробудить в детской душе эту драгоценную способность. Следует помнить: сам по себе ребенок не получит всей полноты общения с книгой, если старшие ему не помогут.